

MA'LUMOTLAR BAZASI FANINI O'QITISH SAMARADORLIGINI
OSHIRISHDA "PMBOK" TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH

Madaminov Uktamjon Ataxanovich

TATU Urganch filiali dotsenti,

uktam9527@mail.ru

Vafoyev Rajabboy Alimardon o'g'li

TATU Urganch filiali 4-kurs talabasi

Vafoyevrajabboy@gmail.com

Annotatsiya: Ma'lumotlar bazasi fanini o'qitish samaradorligini oshirishda "PmBok" texnologiyasidan foydalanish ta'lim jarayonini takomillashtirishda muhim o'rin tutadi. PmBok texnologiyasi ta'lim jarayoniga yangi individual yondashuvni ta'mirlaydi va o'quvchilarning ijtimoiy-psixologik rivojlanishini rag'batlantirish imkonini beradi.

Ka'lit so'zlar: STEAM, ta'lim texnologiyalari, PmBok, ta'lim samaradorligi, FSMU, Case-study.

Zamonaviy dunyoda barqaror rivojlanishda ta'limning asosiy o'rin egallaydi. Axborot texnologiyalaridan keng foydalanish ta'lim sohasini rivojlantiruvchi kuch hisoblanadi. Ta'limni joriy etishda smartboardlar, planshetlar, dinamik vizualizatsiya va virtual laboratoriyalardan foydalanish ta'limni yetarli darajada o'zgartirishini ko'rsatib bermoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda yiriklashgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda katta ahamiyatga ega.

Ta'lim samaradorligi o'quv jarayonining belgilangan maqsadlarga erishish darajasini ifodalovchi tushuncha hisoblanadi. Bu tushuncha o'quvchilarning olgan bilimlari, ko'nikma va malakalarining sifati hamda ularni real hayotda qo'llash imkoniyatlari bilan chambarchas bog'liq. Ta'lim samaradorligi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ularga ta'lim metodlari, pedagogik texnologiyalar, o'quv muhitining tashkil etilishi va o'qituvchi hamda o'quvchi o'rtasidagi o'zaro munosabatlar kiradi. O'quvchilarning qiziqishlari va motivatsiyasi ham ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, ta'lim jarayonida innovatsion yondashuvlar, interaktiv usullar va axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish uning natijadorligini oshirishga xizmat qiladi.

STEAM bu — S — science, T — technology, E — engineering, A — art va M — math. Ingliz tilida bu shunday bo'ladi: tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika. Ushbu yo'nalishlar zamonaviy dunyoda eng mashhur bo'lib

kelayotganini unutmang. Shuning uchun bugungi kunda STEAM tizimi asosiy tendentsiyalardan biri sifatida rivojlanmoqda. STEAM ta'limi yo'nalishi va amaliy yondashuvni qo'llash, shuningdek, barcha beshta sohani yagona ta'lim tizimiga integratsiyalashuviga asoslangan. STEAM yondashuvi o'quv samaradorligiga qanday ta'sir qiladi? Uning asosiy g'oyasi shundan iboratki, amaliyot nazariy bilimlar singari muhimdir. Ya'ni, o'rganish paytida biz nafaqat miyamiz bilan, balki qo'limiz bilan ham ishlashimiz kerak. Faqat sinf devorlarida o'rganish tez o'zgaruvchan dunyo bilan hamqadam emas. STEAM yondashuvining asosiy farqi shundaki, bolalar turli xil mavzularni muvaffaqiyatli o'rganish uchun ham miyani, ham qo'llarini ishlatadilar. Ular olgan bilimlarni o'zlari «uqib oladilar». STEAM ta'limi nafaqat o'qitish usuli, balki fikrlash tarzidir. STEAM ta'lim muhitida bolalar bilimga ega bo'ladilar va darhol undan foydalanishni o'rganadilar. Shuning uchun, ular o'sib ulg'ayganlarida va hayotiy muammolarga duch kelganda, atrof muhitning ifloslanishi yoki global iqlim o'zgarishi bo'ladimi, bunday murakkab masalalarni faqat turli sohalardagi bilimlarga tayanib va birgalikda ishlash orqali hal qilish mumkinligini tushunadilar. Bu erda faqat bitta mavzu bo'yicha bilimga tayanish etarli emas. STEAM yondashuvi bizning ta'lim va ta'limga bo'lgan qarashimizni o'zgartirmoqda. Amaliy qobiliyatga e'tibor berib, talabalar o'zlarining irodasini, ijodkorligini, moslashuvchanligini rivojlantiradi va boshqalar bilan hamkorlik qilishni o'rganadi. STEAM yondashuvining eng mashhur namunasi — Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT). Ushbu dunyo universitetining shiori «Mens et Manus» (Aql va qo'l). Massachusetts Texnologiya Instituti bolalarga STEAM tushunchasini oldindan o'rganish va tanishish imkoniyatini berish uchun STEAM kurslarini ishlab chiqdi va hattoki ba'zi ta'lim muassasalarida STEAM o'quv markazlarini yaratdi. Statistika ko'ra, 2011 yildan buyon STEAM-kasblarga bo'lgan talab darajasi 17% ga oshdi, oddiy kasblarga bo'lgan talab esa faqat 9,8% ga oshdi, bu esa butun dunyo bo'ylab ushbu ta'lim tizimiga katta talabni ko'rsatadi. Lekin bunday yuqori talab nima bilan bog'liq? Ko'pgina mamlakatlarda STEAM-ta'lim ba'zi sabablarga ko'ra ustuvor ahamiyatga ega: Yaqin kelajakda dunyoda va shuning uchun O'zbekistonda muhandislar, yuqori texnologiyali ishlab chiqarish mutaxassislariga talab juda yuqori bo'ladi.

F.S.M.U. metodining tavsifi: Bu metod mashg'ulotda o'rganilayotgan mavzuning muhokamasi jarayonida unga doir masalalar bo'yicha o'quvchilar o'z fikrlarini bayon qilishlari, shu fikrlarni asoslovchi sabablarni ko'rsatishlari, ularni tasdiqlovchi misollarni keltirishlari va pirovardida umumlashtiruvchi xulosalar chiqarishlarini o'rgatish va mashq qildirish metodidir. Bu metod o'quvchilarni erkin fikrlashga, o'z fikrini himoya qilishga va boshqalarga o'z fikrini o'tkazishga, ochiq holda bahslashishga, bahs-munozara madaniyatiga, shu bilan bir qatorda, o'quvchilar

tomonidan o'quv jarayonida egallangan bilimlarni tahlil etishga va o'zlashtirish darajasini aniqlashga, baholashga o'rgatadi. FSMU metodining umumiy sxemasi: F – fikringizni bayon eting; S – fikringizni asoslovchi sabab ko'rsating; M – ko'rsatgan sababingizni tasdiqlovchi misol keltiring; U – fikringizni umumlashtiring. FSMU metodi 11-22 guruhida Mutaxassislik sohasida axborot xavfsizligi va axborotlarni himoyalash usullari mavzusini o'tishida shaxsiy kompyuterda xavfsizlikni ta'minlash va uning imkoniyatlarini yoritishda foydalanildi. FSMU metodida 80% o'quvchi bilimni o'zlashtirganligi aniqlandi. FSMU metodini amalda qo'llash: O'qituvchi quyidagiga o'xshagan vazifalar yozilgan tarqatma materiallarni oldindan tayyorlab, mashg'ulot vaqtida kichik guruhlar yoki alohida o'quvchilarga tarqatadi. Dars samaradorligini oshirishda innovatsion usullardan foydalanish o'qituvchilar mahoratini oshirish avvalo ularning maxsus kasbiy salohiyatiga bogliq. Innovatsion usullardan foydalanish o'qitiladigan fanlarning soatini inobatga olgan holda ular bilimni oshirish muammosini ham har hil yo'llar bilan hal qilish zarur. Ammo, klaster metodi mahorati shunday universal komponentlarni o'z ichiga qamrab oladiki, ushbu komponentlardan turli o'quv fanlari pedagoglari foydalana oladilar va bu yo'nalishda ular tez vaqtida yaxshi natijaga erishishlari mumkin. Salohiyat aniq fan yo'nalishida aniq ishni samarali bajarish uchun zarur bo'lgan o'ziga hos hususiyatni bildiradi. Salohiyat tushunchasi o'z ichiga maxsus bilimlar, o'ziga hos ko'nikmalar, fikrlash usullarini va o'z harakatlariga javobgarlikni tushunishni qamrab oladi. Yana shu ham ma'lumki, o'qituvchilar o'tkazilayotgan mashg'ulotlardan, o'zi qilayotgan ishidan qoniqish hosil qilishi ham juda katta ahamiyatga egadir.

"Case-study metodi" (yoki "Muvaffaqiyat kalitlari" yoki "Case-study yondashuvi") — bu ta'lim muhitida talabalarda tanqidiy fikrlash, muammolarni hal qilish va muvaffaqiyatga erishish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan pedagogik yondashuvdir. Ushbu metodda o'quvchilarga ma'lum bir ta'lim maqsadlariga erishishda yordam beruvchi asosiy tamoyillar, strategiyalar yoki "kalitlar" taqdim etiladi. Quyida Case-study metodining asosiy bosqichlari keltirilgan:

1. Asosiy Kontsepsiyalarni Aniqlash

Metodning boshlanishida talabalarga o'rganilayotgan mavzu uchun zarur bo'lgan asosiy kontsepsiyalar yoki tamoyillar aniqlanadi. Bu asosiy kontsepsiyalar o'quvchilarga mavzuni chuqurroq o'rganish uchun "kalit" sifatida xizmat qiladi.

2. O'rganish Jarayonini Bosqichlash Ushbu metod o'rganish jarayonini bir necha bosqichlarga bo'lishni o'z ichiga oladi. Har bir bosqichda o'quvchilar o'z bilimi va ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan vazifalarni bajaradilar.

3. Muammolarni Hal Qilish

Har bir bosqichda talabalarga muammolarni hal qilish vazifasi beriladi. Bu masalalar mashqlar, vaziyatlar yoki haqiqiy hayotdan olingan misollar orqali asosiy kontseptsionalarni qo'llashni talab qiladi.

4. Refleksiya va Integratsiya

Har bir bosqichda talaba o'rganilgan kalit kontseptsionalarni bir-biri bilan qanday bog'langanligini o'ylab ko'radi va o'z bilimi bilan integratsiya qiladi. Bu o'qish jarayonini mustahkamlash va mavzuning kengroq ahamiyatini tushunish uchun zarur.

5. Bilimni Baholash

Har bir bosqich tugagach, talaba o'rganilgan kontseptsionalarni qanchalik yaxshi o'zlashtirganini baholash uchun test yoki topshiriqlarni bajaradi. Bu bosqichdan keyin o'quvchi keyingi bosqichga o'tishi mumkin.

6. Fikr-Mulohaza va O'zgartirish

Har bir bosqichda talabalarga fikr-mulohaza beriladi, bu esa o'quvchilarga o'z yondashuvlarini yoki tushunchalarini yangilashga imkon beradi. Bu jarayon o'qish tajribasini har bir o'quvchining o'z sur'atida rivojlantirishga yordam beradi. "Ma'lumotlar bazasi" fanida case-study metodini qo'llash, talabalarni real hayotdagi vaziyatlar asosida muammolarni yechishga yo'naltirish orqali ularning amaliy bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu usul nafaqat o'quv jarayonini jonlantiradi, balki talabalarni ijodiy fikrlash, tahliliy qobiliyatlarni rivojlantirish va birgalikda ishlash ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

PMBok (Project Management Body of Knowledge)- Tadqiqotlar natijasida ta'lim texnologiyalarini tahlili asosida metodlar majmuasini o'zida jamlagan PMBoK texnologiyasidan mashg'ulotlarda samarali foydalanildi. PMBoK nima ekanligini, ushbu standartning asosiy tushunchasi nima ekanligini, loyihani boshqarishning asosiy jarayonlari nimadan iboratligini bilib olamiz. Shuningdek, PMP (Project Management Professional) bu - loyihani boshqarish bo'yicha mutaxassis. Shunday qilib, PMBoK bugungi kunda odamlarda mavjud bo'lgan loyihalarni boshqarish ta'lim sohasidagi barcha bilimlarni birlashtirish va tavsiflashga urinishdir. Aslida uni o'ziga xos ensiklopediya deyish mumkin, ammo amaliy qo'llanma sifatida qaramaslik kerak. Unda faqat o'rganish uchun ma'lumotlar, metodlarning tavsiflari va ish bo'yicha tavsiyalar mavjud. Ko'pgina rasmiy saytlarda loyihalarni boshqarish metodologiyalari, shu jumladan PMI (Loyihalarni boshqarish instituti) bilan bog'liq bo'lganlarida, tashkilotlarning individual metodologiyasi haqida ilmiy ishlar mavjud bo'lsa-da, ular (bu metodologiyalar) hech qachon teskari emasligi ko'rsatilgan. PMBoK bu sohadagi barcha mutaxassislar tomonidan e'tirof etilgan loyihalarni boshqarish bilimlarining eng to'liq taqdimotidir. PMBoK bu yanada torroq va amaliy metodologiyalar uchun asos bo'lib xizmat qiladi, ammo PMBoKning o'zini amaliy

qo‘llash uchun mos bo‘lgan metodologiya deb atash mumkin emas. Uning asosiy qiymati boshqa metodologiyalarni yaratish uchun mos bo‘lgan konsepsiyada yotadi. PMBoK loyihani boshqarishda yuzaga keladigan 44 ta asosiy jarayonni aniqlaydi. Ushbu jarayonlar beshta asosiy guruhga bo‘lingan:

- Amalga oshirish jarayonlari
 - Monitoring va nazorat jarayonlari
 - Yakunlash jarayonlari
 - Rejalashtirish jarayonlari
 - Boshlash jarayonlari
- Boshlash jarayonlari (loyiha yoki bosqichni aniqlash va ruxsat berish uchun talab qilinadi)
 - Rejalashtirish jarayonlari (maqsadlarni aniqlash va aniqlashtirish, ushbu maqsadlarga erishish uchun harakatlarni rejalashtirish uchun talab qilinadi)
 - Amalga oshirish jarayonlari (rejani bajarish uchun inson va boshqa resurslarni birlashtirish uchun talab qilinadi)
 - Monitoring va nazorat jarayonlari (loyihaning borishini muntazam ravishda baholash, og‘ishlarni aniqlash va to‘g‘ri harakatlarni amalga oshirish uchun talab qilinadi)
 - Yakunlash jarayonlari (loyiha natijasini qabul qilishni rasmiylashtirish, loyihani yoki uning bosqichini yakunlash uchun talab qilinadi)
- Ushbu jarayonlarning har biri PMBoK tomonidan belgilangan to‘qqizta (ba’zi hollarda o‘nta) bilim sohalaridan biriga tegishli.

PMBOK tomonidan belgilangan bilim sohalarini: Integratsiyani boshqarish. Integratsiya resurslarni konsentratsiyalash to‘g‘risida qaror qabul qilishni anglatadi; potensial muammolarni oldindan ko‘rish va ularni tanqidiy holatga o‘tishdan oldin hal qilishga urinish; loyihani muvofiqlashtirish. Integratsiya orqali bir-biriga o‘xshash maqsadlar va muqobil variantlar o‘rtasida kelishuvga erishish mumkin. Kontentni boshqarish. Bunga loyiha ishini taqsimlash strukturasi yaratish, aniqlash, rejalashtirish, tasdiqlash va boshqarish kabi jarayonlar kiradi. Vaqt boshqarish. Bu yerda faoliyatlarning tarkibi va ular o‘rtasidagi munosabatlar aniqlanadi, resurslar va jarayonlarning davomiyligi taxmin qilinadi, jadval ishlab chiqiladi va boshqariladi. Xarajatlarni boshqarish. Bunga budjetlashtirish va xarajatlarni nazorat qilish kiradi. Loyihani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun xarajatlar smetasi amalga oshiriladi, xarajatlar smetasi ishlab chiqiladi va xarajatlarni boshqarish amalga oshiriladi. Sifat nazorati. Bu soha maqsadlarni amalga oshirish bilan bog‘liq barcha jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Bularga rejalashtirish, kafolat va sifat nazorati kiradi. Inson resurslarini boshqarish. Harakat yo‘nalishi - loyiha jamoasini tashkil etish va uni boshqarish. Inson resurslari rejalashtiriladi, jamoa ishga olinadi va rivojlantiriladi, jamoani

boshqarish choralari ko'riladi. Aloqa boshqaruvi. Aloqalar rejalashtirilgan, ma'lumotlar tarqatiladi, ishlash bo'yicha hisobotlar tuziladi, loyiha ishtirokchilari boshqariladi. Xatarlarni boshqarish. Ushbu soha bilan bog'liq jarayonlar xavflarni boshqarishni rejalashtirish, identifikatsiya qilish, sifat va miqdoriy xavflarni tahlil qilish, javoblarni rejalashtirish, monitoring va risklarni boshqarishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Madaminov U.A., Mamatqulov M.S. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlari. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 10-16.
2. Madaminov U.A., Bayramova Sh.D. Zamonaviy web texnologiyalar yordamida multimediali web ilova ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 17-24.
3. Madaminov U.A., Karimova M.S. Oliy ta'lim tashkilotlarida web dasturlashni o'rgatuvchi amaliy loyiha ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 25-30.
4. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Bektemirova Risolat Shukurla qizi. Python dasturlash tili. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 31-36.
5. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Qalandarova Kamola Shermat qizi. Ta'limda zamonaviy raqamli texnologiyalar va ulardan foydalanishni o'rgatuvchi elektron resurs ishlab chiqish. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 37-42.
6. Madaminov Uktamjon Ataxanovich, Abdalova Xilola Botirovna. Web dasturlashni o'rgatuvchi mobil ilova ishlash chiqish texnologiyasi. Innovations in technology and science education. Vol. 2, Issue 9. 05/2023, 43-49.
7. U.A. Madaminov, O.K. Ataboyev, D.R. Kodirov, M.N. Jumaniyazov. Java dasturlash muhitida shart operatorlari (if, switch case). oriental renaissance: innovative, educational, natural and social sciences. volume 2 | issue 5. 2022/5. 1203-1208 p.
8. Allaberganova M.R. Madaminov U.A. Methodology of electronic educational resources creation and use of applications. International Journal of Applied Research 2020; 6(6): 133-135.
9. Madaminov U.A., Urazboyev K.U. A Program Which Can Teach Students about Java Program Language And Its Functions. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 8, Issue 10, 2021/10. 2350-0328.
10. U.A. Madaminov, D.R. Kodirov, E.D. Jolimbetova, Vizual dasturlash yordamida amaliy masalalarni yechish. Ta'lim fidoyilari. 2022/6, 77-85p.

11. Ashirova A.I., Allaberganova M.R., Madaminov U.A. Creating an application for training science. 2021 International Conference on Information Science and Communications Technologies. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670410.
12. Madaminov U., Ashirova A., Kutliyev S. Didactical potential of using the electronic textbook in the process of learning computer graphics. Annals of the Romanian Society for Cell Biology. 2021/4/14, 5207-5217p.
13. U.A.Madaminov. Methods of teaching and improving web programming in higher education organizations. International Conference on Information Science and Communications Technologies. DOI: 10.1109/ICISCT55600.2022.10146962.
14. Madaminov U.A. Zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalangan holda pedagogik o'lchov me'zonlari elementlari va ulardan foydalanish uslubiyatini o'rganish. Образование и наука в XXI веке. 2023.
15. U. Madaminov, Qodirov D. Creating an application for training science. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. 2023/5/17, 295-300p.
16. Madaminov U., Qodirov D, Razzoqova Z. Oliy ta'lim tashkilotlarida mutaxassislik fanlarni o'qituvchi mobil ilovalarni ishlab chiqish. Innovations in Technology and Science Education. 2023/6/3, 813-816p.
17. Madaminov U., Xudaybergenov T. Use of modern digital technologies in the educational process. International scientific conferences with higher educational institutions. 2023/5/5, 699-701.
18. Madaminov U. Pedagogik jarayonlarda raqamli texnologiyalardan foydalanish. Komputer texnologiyalari. 2022/4/30.
19. Madaminov U., Sadikov M. Development and application of computer graphics training software in information technology. (ICISCT). 2021/11/3. DOI: 10.1109/ICISCT52966.2021.9670321.
20. Madaminov U., Qodirov D., Avezov M. Use of visit karakalpakstan mobile app in the development of tourism in the republic of karakalpakstan. International journal on human computing studies.
21. З.К. Ильясова. Педагогик олий таълим тизимида информатиканинг назарий асослари фанини ўқитишнинг хусусиятлари. "Online-conferences" Platform, 2021.
22. Ilyasova Z. K. bo'lajak boshlang'ich sinf informatika o'qituvchilarini kasbiy tayyorlashning muhim xususiyatlar // Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 99-105.
23. Kenesbayevna I. Z., Urimbetova Z. A. Application of the Project Method in Computer Science Classes //International Journal on Orange Technologies. – 2022. – Т. 4. – №. 3. – С. 75-77.

24. Kenesbayevna I. Z. The use of the project method to develop students' information competence // International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-69.
25. Ильясова З. К. Бўлажак информатика ўқитувчиларни тайёрлаш сифатини такомиллаштиришга қаратилган адаптив модел // Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 569-579.
26. Ilyasova Z. Problems of teaching informatics in pedagogical universities // European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 9.
27. Ильясова З. К. Психолого-педагогические условия повышение эффективности преподавания информатики в педагогическом вузе // Advances in Science and Technology. – 2018. – С. 168-170.
28. Ильясова З. К. Совершенствования подготовки педагогов к профессиональной деятельности в условиях информатизации образования // For teacher professionalism. – 2018. – С. 36.
29. Абдуллаев А., Ильясова З., Абдуллаев У. Технология компьютерного моделирования в социальных системах республики каракалпакстана // Актуальные научные исследования в современном мире. 2017. №. 2-1. С. 6-11.